

Naar een oplossing voor landelijk gebruik van medische gegevens zoals de dokters dat willen

Bas van Poppel, 2025-10-10

Samenvatting

Door toenemende specialisatie worden patiënten steeds vaker in meerdere instellingen behandeld. Dan moeten alle bij de behandeling betrokken zorgverleners het longitudinale dossier van de patiënt kunnen gebruiken. Dat is niet vanzelfsprekend omdat elke instelling zijn eigen dossier voert.

De zorgverleners hebben uitgesproken dat zij de gegevens van elders gelijkelijk als de eigen gegevens in de eigen werkomgeving moeten kunnen gebruiken, te typeren als functionele integratie. In de eigen werkomgeving verschijnt dan het longitudinale dossier. In sommige situaties volstaat raadpleging van het longitudinale dossier naast de eigen werkomgeving, ook wel visuele integratie genoemd.

In de afgelopen vijftientig jaar zijn grote inspanningen geleverd om te komen tot een oplossing. De realisatie stagneert echter. Wij menen dat in het voortbrengingsproces onvoldoende rekening gehouden is met het laten verschijnen van de gevraagde functionaliteit door samenwerking van onafhankelijke informatiesystemen, het typerende van de System-of-Systems Engineering (SoSE) benadering.

Deze aanpak leert dat ook nu de zorgverleners gebruik maken van gegevens van elders. De zorgverleners weten dat de gegevens er zijn, maar kunnen ze niet makkelijk en foutloos verkrijgen en bruikbaar maken in hun werkomgeving. Dit proces kan verbeterd worden door de instellingsdossiers bijeen te brengen, de bijeengebrachte instellingsdossiers (BID) en vandaaruit de eigen werkomgeving te voeden voor de functionele integratie of door een geschikt user interface op het BID aan te bieden voor visuele integratie. Door uitsluitend die gegevens te verstrekken uit het BID die nodig zijn krachtens professionele richtlijnen voor een uit te voeren zorgactiviteit wordt het beroepsgeheim gerespecteerd.

Keywords

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), System-of-Systems (SoS), Health Information Exchange (HIE), Beroepsgeheim, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1 Inleiding

Begin jaren negentig van de vorige eeuw onderkende de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Els Borst, dat patiënten steeds vaker in meerdere instellingen behandeld werden door

toenemende specialisatie en lateralisatie. Eén van de randvoorwaarden voor patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en doelmatigheid van zorg is dat alle bij de behandeling betrokken bevoegde zorgverleners toegang hebben tot het voor reguliere behandeling noodzakelijke complete dossier van de patiënt. Dat is niet vanzelfsprekend omdat elke instelling alleen een dossier voert betreffende de zorgactiviteiten die in die instelling uitgevoerd zijn.

In de daarop volgende jaren ontstaan er vele initiatieven waarvan de z.g. Zorgpas er één van is [20]. De idee van de zorgpas was om tijdens een consult een kopie van de medische gegevens te plaatsen op de zorgpas zodat bij een volgend consult bij een andere zorgverlener het complete dossier ter beschikking is. Rond 2000 neemt VWS de regie met de oprichting van Nictiz. Nictiz maakt een ontwerp voor een Landelijk Elektronisch Patiëntendossier, later Landelijk Schakel Punt (LSP) genaamd, dat berust op opvragen bij de bron [21].

De Eerste Kamer verwierp in 2011 unaniem het LSP. De Eerste Kamer sprak van een lang traject met misverstanden en verwarring en een slecht luisterend departement waarbij het niet duidelijk is wat nu het bewijsbare grote voordeel van het systeem is. De Eerste Kamer vond het geheel onrijp, vond dat de beveiliging niet op orde is en maakte zich zorgen over de privacy van patiënten. De Eerste Kamer verzocht, bij monde van Prof. Heleen Dupuis, om een wezenlijk ander wetsvoorstel [3], [5], [6]. Met de motie Tan verplichtte de Eerste Kamer de regering om alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen. Desondanks is het LSP voortgezet met steun en financiering van VWS. In 2023 heeft VWS een nieuw initiatief genomen met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Naast het LSP wordt een tweede technologie, XDS, ingezet die berust op het opvragen van documenten. Intussen maken de medische vakverenigingen zich meer en meer grote zorgen maar worden nauwelijks gehoord [7], [8], [24].

Opvallend is dat de focus van de Wegiz ligt op het uitwisselen van gegevens. Uitwisselen van gegevens kan geen doel zijn. Het doel moet zijn, ingegeven door toenemende netwerkzorg, een betere ondersteuning van de zorgverlener in zijn medisch handelen met de bestaande systemen en binnen het medisch handelen. Daarnaast moeten randvoorwaarden zoals het respecteren van het medisch beroepsgeheim beslist duidelijk zijn.

Het beschouwen van dit bredere speelveld is de kern van System-of-Systems Engineering (SoSE) [2]. Kenmerkend voor SoSE is het uitgangspunt dat door samenwerking in federatief verband de gevraagde functionaliteit tevoorschijn komt. SoSE is een onderdeel van de bredere discipline Systems Engineering (SE) en is specifiek bruikbaar voor integratievraagstukken. SE is in het midden van de vorige eeuw ontstaan vanuit de werktuigbouwkunde maar inmiddels verbreed naar de meest uiteenlopende domeinen en wordt gedoceerd aan vele universiteiten.

SoSE zoekt in de bestaande processen, informatiestructuren, applicaties en technologieën naar wellicht nog zwak zichtbare structuren die de basis kunnen vormen voor de gezochte meerwaarde door uitbreidingen van systemen en koppelingen tussen die systemen [18]. Een belangrijk onderdeel is het doordringen tot de essentie van de bedrijfsprocessen [1]. Bedrijfsprocessen zijn vaak versluïerd door specifieke organisatievormen of technologie. Zo brengt bijvoorbeeld specialisatie behandeling in meerdere instellingen met zich mee, echter aan het zorgproces zelf is niets veranderd. SoS Engineering is vooral een andere manier van denken en niet de zoveelste ontwikkelmethode.

In dit artikel beschrijven wij de toepassing van SoSE om te analyseren welke belemmeringen er in het huidige voortbrengingsproces zijn, om een eerste toetsing van de geschiktheid van SoSE voor het voortbrengingsproces te verkrijgen en om zo mogelijk de contouren van een oplossing te verkennen.

Wij beginnen met het in kaart brengen van de meerwaarde die de oplossing moet leveren. Daaruit destilleren wij twee functionaliteitspatronen namelijk functionele integratie en visuele integratie. Bij functionele integratie kunnen de gegevens van elders in de eigen werkomgeving gebruikt worden. Bij visuele integratie kunnen de gegevens van elders naast de eigen werkomgeving geraadpleegd worden.

De gegevens van elders en de eigen gegevens kunnen wij zien als de Bijeengebrachte InstellingsDossiers (BID). Het BID kan gezien worden als het longitudinale dossier of levenslooppdossier, maar is geen systeem voor dossiervoering. Wij zullen later ingaan op de dossiervoering. Daarna tonen wij aan dat het BID reeds bestaat, echter als gedachte, en dat het BID gebruikt wordt. Het gebruik van dit gedachte BID is lastig en tijdrovend en het is de uitdaging om het gebruik te vergemakkelijken. Door daadwerkelijke implementatie in een systeem wordt een oplossing mogelijk. Met de verkregen inzichten bespreken wij tenslotte enkele knelpunten in de LSP/XDS oplossing.

2 Meerwaarde

Iedereen heeft wel een goed gevoel over het nut van het realiseren van landelijke beschikbaarheid van patiëntgegevens. Een oplossing zal toch eerst en vooral de meerwaarde voor het medische handelen van de zorgverlener als uitgangspunt moeten hebben. Uiteraard moeten ook andere randvoorwaarden en risico's benoemd worden, men denke aan privacybescherming, instemming van de patiënt met het delen van gegevens in het kader van zijn informatieplicht, logging en het bijsturen op basis van opgedane ervaringen. Ook moet de oplossing aansluiten op het bestaande landschap van zorgsystemen, op de bestaande infrastructuren en moet de oplossing organisatorisch implementeer zijn met een minimale inleercurve. Toepassing van bewezen technologie is een belangrijk aspect in de technische haalbaarheid. Randvoorwaardelijk zijn het niet in gevaar brengen van patiëntveiligheid door bijvoorbeeld incomplete gegevens en het respecteren van het medisch

beroepsgeheim, waaraan verderop een paragraaf is gewijd. Al deze factoren moeten zo precies bepaald worden dat de business case toetsbaar is.

Inmiddels heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) de tien belangrijkste algemene eisen voor gegevensbeschikbaarheid gepubliceerd [23]. Omdat deze eisen vooral algemeen van aard zijn bespreken wij hieronder enkele ons bekende casussen om functionaliteitspatronen te vinden.

Voor pathologisch onderzoek is het noodzakelijk te beschikken over alle voorgaande onderzoeken. Echter, rond 1970 bleken patiënten significant vaker te verhuizen waardoor de complete historie niet meer beschikbaar was. Daarnaast bleken incubatietijden van sommige kankersoorten veel langer, tot wel 40 jaar, dan voorheen gedacht werd, men denke aan het door asbest geïnduceerde longvlieskanker. In 1971 werd de stichting Palga onder auspiciën van de vakvereniging opgericht die een oplossing realiseerde, gefinancierd door VWS, die tot op de dag van vandaag in hoog aanzien staat. Deze oplossing voorziet erin dat in het pathologie systeem dat door de pathologen in het pa-lab gebruikt wordt de complete historie beschikbaar is [4].

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) heeft een visie ontwikkeld voor verbetering van de radiologische zorg door gebruikmaking van gegevens van elders ingegeven door de toename van netwerkzorg. Inmiddels is deze visie omarmd door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) [9]. Net als bij de pathologen staat bij de NVvR de wens centraal om over de complete historie te beschikken waarbij de NVvR aangeeft dat het beschikken over het gehele radiologie dossier, niet alleen voor de radioloog maar voor alle behandelaren alsmede de patiënt noodzakelijk is. Belangrijk is dat deze functionaliteit in de eigen werkomgeving verschijnt zodat van alle functionaliteit die een modern EPD biedt, gebruik gemaakt kan worden gelijkelijk voor de eigen gegevens en de gegevens van elders. Bijvoorbeeld: semi-automatisch citeren van een bevinding in een consultverslag of inzage in nierfunctieonderzoeken bij de accordering van CT aanvragen. Het kunnen inzien van onderzoeken van elders is slechts een klein onderdeel van EPD functionaliteit. Op basis van de visie heeft de NVvR een standaard vastgesteld voor de functionele eisen [10]. Deze standaard maakt onderscheid tussen het tonen van het feit dat een onderzoek is uitgevoerd, c.q. aangevraagd of in uitvoering, hetgeen tijdlijn genoemd is, en het vervolgens kunnen inzien van het verslag en zonodig de beelden. De NVvR sorteert voor op een paradigma wissel, van een instellingsdossier naar een patiënt centrisch dossier, niet alleen voor de radiologie maar voor alle zorgverleners.

Naast deze visie geeft de NVvR aan dat het wenselijk is de handmatige uitwisseling van DVD's te vervangen door een digitale oplossing. In onze context van landelijk gebruik van medische gegevens moet deze wens geplaatst worden bij het doelmatiger beschikbaarstellen van beelden bij onderzoeken die al in de eigen werkomgeving door de gezochte oplossing in de eigen werkomgeving beschikbaar zijn gekomen. Wij laten de vervanging van DVD's dan ook verder buiten beschouwing.

Het voorkomen van ernstige schade door medicatiefouten was één van de aanleidingen voor het ontwikkelen van het LSP dat voorziet in opvraging van verstrekkingen door apotheken waarbij de lijst van verstrekkingen niet compleet is indien de patiënt geen toestemming verleend heeft om te voorkomen dat zijn privacy geschonden wordt. Het lijkt ons dat compleetheid een *conditio sine qua non* is. Beschikbaarheid van de complete lijst van medicatie opdrachten van de respectieve voorschrijvende dokters speelt niet alleen bij verstrekking maar ook bijvoorbeeld bij voorschrijven, bij de opname medicatie verificatie, bij het vaststellen van risico's van ingrepen zoals bij tandartsen (bloedverdunners) en bij microbiologisch onderzoek (kweek-antibiotica). De medicatie controles worden door het apotheekstelsel c.q. het voorschrijfsysteem uitgevoerd hetgeen vereist dat de medicatie opdrachten moeten zijn ingebracht in deze systemen, echter daarover hebben wij geen informatie kunnen vinden. Wegens teleurstellende resultaten van de oplossing op basis van het LSP is enkele jaren geleden een nieuw medicatie project, MP9 genoemd, van start gegaan. Ook MP9 gaat uit van het LSP zover wij na konden nagaan voor medicatiegegevens. Een bondige samenvatting van de voordelen hebben wij niet aangetroffen op de website.

Voor waarnemend huisartsen, veelal in een huisartsenpost, is het van belang te beschikken over de probleemlijst en de lopende medicatie. Bij waarneming zijn de patiënten vooraf bekend, en vele huisartsen maken voor de waarnemer een lijstje met adviezen over hun probleempatiënten. Bij passanten zijn de patiënten niet vooraf bekend maar zijn voornoemde gegevens ook noodzakelijk, en die noodzakelijkheid ontstaat als de patiënt zich als passant meldt. Bij passanten volstaat het kunnen raadplegen van voornoemde gegevens wat niet in de eigen werkomgeving hoeft plaats te vinden.

Uit interviews komt naar voren dat er een grote behoefte is aan wat vrijere, meer informele communicatie dan de wat formelere en afgebakende orders die het EPD biedt. Daarbij worden veelal "mailen", "appen" en "beeldbellen" genoemd al dan niet met het meesturen van documenten [11] Dit moet dan wel goed beveiligd zijn en bovendien wenselijkerwijs qua workflow geïntegreerd zijn in de eigen werkomgeving. In een aantal gevallen is integratie van naar de patiënt herleidbare patiëntgegevens juist niet wenselijk, bijvoorbeeld bij raadpleging van een expert. Er worden al jaren pogingen ondernomen om dit te realiseren met of-the-shelve systemen, maar zover wij weten is dit nog niet succesvol gerealiseerd en zeker niet landelijk dekkend. Deze communicatie-wensen liggen veeleer op het gebied van workflow, verdergaande order functionaliteit en niet zozeer op dossier integratie. Derhalve gaan wij er in dit paper niet nader op in.

Uit deze beschrijvingen, die zeker nadere precisering behoeven, herkennen wij de volgende functionaliteitspatronen:

1. Functionele Integratie

De pathologen, radiologen of algemener de dokters in de medisch specialistische zorg, medicatie-voorschrijvers en medicatie-verstrekkingen hebben behoefte aan de gegevens van elders, die, net zoals de eigen gegevens, direct beschikbaar zijn in de eigen werkomgeving.

Alle functionaliteit van de eigen werkomgeving dient op de eigen gegevens en de gegevens van elders gelijkelijk te werken. Zo kunnen bijvoorbeeld in de order acceptatie van de radiologie de nierfunctie onderzoeken van elders getoond worden.

2. Visuele Integratie

Sommige zorgverleners hebben behoefte aan raadpleging die niet noodzakelijkerwijs in de eigen werkomgeving beschikbaar hoeft te zijn. Deze gebruikers verwachten raadpleging van de gegevens van elders met een vergelijkbare functionaliteit die zij nu in de eigen werkomgeving hebben.

Op het beeldscherm verschijnen twee vensters, het ene venster bevat de eigen werkomgeving en het andere venster de gegevens van elders. Omdat de functionaliteit niet is geïntegreerd zullen gegevens overgetypt moeten worden en is de navigatie omslachtiger. Om patiëntverwisseling te voorkomen zal een en ander zo gemaakt moeten worden dat de vensters altijd over dezelfde patiënt gaan. Het venster met de gegevens van elders mag ook de eigen gegevens bevatten.

Bijvoorbeeld: Bij een aanvraag voor een kweek in de eigen werkomgeving zal in het venster met de gegevens van elders gezocht worden naar actuele antibiotica medicatie opdrachten. Indien er antibiotica is voorgeschreven zal dat tenminste vermeld worden op de aanvraag.

Merk op dat dossiervoering altijd in het instellingsdossier blijft plaatsvinden. De functionaliteitspatronen kunnen gecombineerd kunnen worden afhankelijk van de specifieke eisen.

3 Het Longitudinale dossier bestaat al jaren als een gedachte

In de vorige paragraaf zijn twee functionaliteitspatronen herkend, enerzijds het longitudinale dossier in de eigen werkomgeving, functionele integratie, en anderzijds de raadpleging van het longitudinale dossier, visuele integratie. Dat longitudinale dossier bestaat op dit moment niet werkelijk maar wel als gedachte beeld. Het ontstaat door alle instellingsdossier in gedachten samen te brengen. We spreken in het navolgende over de bijeengebrachte instellingsdossiers (BID) om verwarring met dossiervoering te vermijden. Denk aan een patiënt die de gegevens op een prikbord samenbrengt en ordent.

Zorgverleners en patiënten weten dat alle gegevens in het BID staan. Maar het valt niet mee om over die gegevens te beschikken. Op velerlei, vaak inventieve wijze achterhalen zorgverleners met grote moeite die gegevens. Gegevens worden niet zomaar verstrekt, de verstrekker zal zich ervan vergewissen dat de verstrekking rechtmatig is. Hieronder enkele voorbeelden.

Een behandelaar die verwijst zal zijn instellingsdossier verstrekken, omdat dat dossier nodig is voor de behandelaar die de behandeling vervolgt. Een huisarts die een passant behandelt heeft de probleemlijst en de medicatie nodig en vraagt deze op onder vermelding dat hij een passant behandelt. Omdat een patiënt binnenkort opgenomen wordt, is de lopende medicatie noodzakelijk en zal het ziekenhuis deze opvragen onder vermelding dat de patiënt binnenkort opgenomen wordt.

Het BID bestaat in gedachten. Wanneer dat BID geïmplementeerd zou worden met een systeem dan zou een oplossing verkregen kunnen worden. Wij zullen verderop bespreken dat het daarvoor meest geëigende systeem een EPD systeem is. Gezien de centrale rol van het EPD bespreken wij nu eerst in de volgende paragraaf het EPD.

4 EPD

Het fundamentele proces in de zorg is de diagnostic therapeutic cycle. Deze leidt tot het uitvoeren van zorgactiviteiten die van een bepaalde soort zijn. De informatie bestaat uit een algemeen deel, doorgaans de aanvrager, de uitvoerder, de specifieke zorgactiviteit, de klinisch relevante datum, de status en de soort. De status van de zorgactiviteit is belangrijk omdat de zorg proces gedreven is, wat uit de diagnostic therapeutic cycle volgt. Soorten kunnen bijvoorbeeld zijn: consult, radiologie onderzoek en medicatie opdracht. De vorm van het resultaat is afhankelijk van de zorgactiviteitsoort. Afspraken en consulten zijn gerelateerd omdat een afspraak gezien kan worden als de intentie tot een consult. Hetzelfde geldt voor orders en resultaten. Het zorgactiviteitenmodel is het fundament onder het EPD. Andere namen zijn: episoderegulering model, care event model en Reference Information Model (RIM) gedocumenteerd door Health Level Seven (HL7) [12], [13], [14]. Het zorgactiviteiten model is het fundament dat in alle zorgsystemen is geïmplementeerd. De gegevensstructuur is derhalve gestandaardiseerd hetgeen ook impliceert dat zorgactiviteiten grosso modo uitgewisseld kunnen worden.

Daar waar activiteiten uitbesteed worden aan een andere zorgaanbieder wordt zichtbaar dat er vier stappen zijn: 1) de order voor de zorgactiviteit; 2) het antwoord op het verzoek, b.v. het aannemen of weigeren van de order; 3) de rapportage van de resultaten van de uitgevoerde zorgactiviteit en 4) de acceptatie van die resultaten. Deze transacties in de werkelijke wereld zijn het uitgangspunt van de methodologie Dynamic Essential Modelling of Organisations (DEMO) van Prof. Dietz [15]. Dietz onderscheidt twee soorten informatie: 1) de informatie dat feiten plaatsvinden en 2) de bij die feiten behorende informatie. In het zorgactiviteitenmodel vinden we de informatie over het feit dat transacties plaatsvinden terug in het algemene deel. De tijdlijn van de NVvR kunnen we herkennen als de feiten die plaatsvinden en de verslagen/beelden kunnen we herkennen als de informatie bij die feiten.

Het Elektronisch Patiëntendossier ontstond eind jaren tachtig van de vorige eeuw als Clinical Data Repository (CDR) uit de noodzaak van ziekenhuisbrede naslag van met name diagnostisch onderzoek nadat pogingen op basis van opvragen strandden op te lange response tijden en incoherentie van de user interface. Zie voor de omvang van het aldus ontstane CDR figuur 1. Op geleide van trigger events, bijvoorbeeld "order geaccepteerd" of "voorlopige uitslag", sturen afdelingssystemen berichten naar het CDR alwaar de betreffende zorgactiviteit wordt opgeslagen voor later ziekenhuisbreed gebruik. Voor deze berichten werd de HL7 V2 standaard ontwikkeld. Deze aanpak is al decennia succesvol in gebruik. De faciliteiten voor het sturen en ontvangen van HL7 berichten zijn in vrijwel alle zorgsystemen ingebouwd. Het koppelen van zorgsystemen

beperkt zich hede ten dage tot configureren. Deze aanpak kan ook gevolgd worden en is ook succesvol toegepast voor berichten afkomstig van zorgsystemen van andere zorgaanbieders.

Om te komen tot een diagnose toetsen dokters vele mogelijke diagnoses (c.q. behandelopties) tegen telkens andere bekende gegevens, als een schaakgrootmeester. Zij worden daarbij geholpen door de functionaliteit in het EPD, denk aan een cumulatief lab overzicht, een groeicurve of Artificiële Intelligentie. Bij een verwijzing zal een behandelaar allereerst kijken naar de verwijsbrief die klinische gegevens of een samenvatting kan bevatten. Echter, afhankelijk van de voorliggende casus zullen ook andere gegevens, dan de meegestuurde klinische gegevens of samenvatting, noodzakelijk zijn die niet voorzien waren door de verwijzer. Met alle gegevens bedoelen we ook de gegevens die elders zijn ontstaan. Daarom moet een aanpak op basis van meegestuurde klinische gegevens of een samenvatting afgewezen worden en moeten alle gegevens beschikbaar zijn. Het vermoeden dat de gegevens niet compleet zijn is een nachtmerrie, immers dokters zijn zich er maar al te zeer van bewust dat een ontbrekend gegeven vergaande consequenties kan hebben. Onder compleetheid verstaan we ook dat de gegevens actueel zijn. Onder beschikbaarheid verstaan we ook dat de gegevens makkelijk vindbaar zijn, immers als deze in een uithoek moeten worden gevonden na vele muisklikken dan zijn ze effectief niet beschikbaar. Onder beschikbaarheid verstaan we ook een snelle response. Immers als er te lang moet worden gewacht dan zijn de gegevens effectief niet beschikbaar. Oplossingen die niet kunnen instaan voor compleetheid, actualiteit, vindbaarheid en response moeten afgewezen worden. Deze essentiële eisen gelden zeker waar het combineren van eigen gegevens en gegevens van elders een hoofdrol spelen in het medisch handelen.

- consulten inclusief afspraken voor consulten
- patiëntbrieven
- diagnostisch onderzoek zoals o.a. klinische chemie, microbiologie, radiologie, pathologie; orders en resultaten
- medicatie opdrachten
- ingrepen met operatieverslagen
- diagnoses, differentiaal diagnoses, probleemlijst

Figuur 1. Eerste aanzet voor de omvang van het Longitudinale Dossier.

Een ander belangrijk aspect betreft de verantwoording op basis van welke gegevens tot een diagnose c.q. behandelplan gekomen is. Daarbij is er geen onderscheid tussen de eigen gegevens en gegevens van elders, beide behoren intrinsiek tot het dossier van de behandelaar. Of anders gezegd de gegevens moeten juist niet aan de bron blijven. Deze eis betekent dat ook na jaren de toen gebruikte gegevens opgeroepen moeten kunnen worden om beslissingen te kunnen verantwoorden.

Voor de ontwikkeling van een oplossing is het van belang dat gedefinieerd kan worden wat onder het dossier verstaan wordt. Omdat de structuur van het dossier gegeven is door het generieke zorgactiviteitenmodel kan de omvang gedefinieerd worden in termen van de zorgactiviteitsoorten waarvan het dossier de zorgactiviteiten kan bevatten. Belangrijk is dat het dossier uitbreidbaar is

met zorgactiviteiten van een andere soort. In figuur 1 geven wij de omvang van de Clinical Data Repository uit de jaren negentig die als een eerste aanzet voor de omvang van het Longitudinale Dossier genomen kan worden. De door de FMS aangegeven omvang, die grotendeels daarmee in lijn is kan prima als een eerste werkdefinitie genomen worden [23].

5 Toegang aan medewerkers en verstrekking aan zorgaanbieders

Het medisch beroepsgeheim is al duizenden jaren oud en heeft grote maatschappelijke betekenis. Het is niet voor niets dat artsen de eed van Hippocrates afleggen, dat het genoemd is in onze Grondwet en dat het uitgewerkt is in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabpvz) werd onder andere in het leven geroepen om bescherming te bieden tegen z.g. Elektronische Uitwissel Systemen (EUS) zoals LSP en XDS die per definitie het beroepsgeheim schenden. In toekomstvisies waarin Artificiële Intelligentie een prominente plaats heeft wordt uitdrukkelijk een lans gebroken voor het behoud van het medisch beroepsgeheim [16]. Wij menen dat respectering van het medisch beroepsgeheim een *conditio sine qua non* is.

Voor de bescherming van gegevens maakt de AVG onderscheid tussen:

1. De toegang tot de gegevens van de organisatie aan medewerkers van die organisatie.
2. De verstrekking door de organisatie van gegevens aan een andere organisatie.

Gegevens mogen uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers of verstrekt worden aan een andere organisatie indien daar een rechtmatige grondslag voor is.

Voor de rechtmatige toegangsverlening bestaat al decennia staand beleid van de inspectie (JGJ), de ziekenhuizen en de huisartsen, waarin, samengevat, bepaald wordt of de medewerker een behandelrelatie heeft, en als dat zo is, dan wordt bepaald welke gegevens, lees zorgactiviteitsoorten, de medewerker nodig heeft voor uitoefening van zijn taken, ook wel rol genoemd. In het aanname-, overplaatsings- en ontslagproces worden de rollen toegekend. Belangrijk is dat met name monitoring van de logging en de afhandeling van klachten structureel belegd zijn.

Dit staande beleid is de zo strikt mogelijke toegangsverlening die praktisch werkbaar is. Als men bijvoorbeeld de dokter zou opdragen tevoren te bepalen en te registreren als een patient summary welke gegevens later voor dokters van andere specialismen relevant zouden kunnen zijn, dan zou dat, als dat al mogelijk is, een halve dagtaak zijn. De behandelrelatie wordt algoritmisch bepaald omdat het vooraf vastleggen wie bij de behandeling betrokken zal zijn praktisch onmogelijk is, denk bijvoorbeeld aan veertig bij de behandeling betrokken zorgverleners in twee dagen in een universitair medisch centrum. Een voorbeeld van een algoritme is: alle verpleegkundigen van een verpleegeenheid hebben een behandelrelatie met de patiënten die opgenomen zijn op die verpleegafdeling. Belangrijk is dat de inrichting van het beleid in voorkomende gevallen bijgesteld kan worden.

Onder verstrekken wordt verstaan het verstrekken van gegevens door een zorgaanbieder aan een andere zorgaanbieder. Indien de verstrekker de verstrekking initieert dan zal deze moeten toetsen of de verstrekking noodzakelijk is. Deze toets gaat uit van de zorgactiviteit die gevraagd wordt en de voor die zorgactiviteit noodzakelijke gegevens krachtens professionele richtlijnen. Indien de gegevensgebruikende zorgaanbieder de verstrekking initieert dan zal de verstrekker overtuigd moeten worden waarom die verstrekking noodzakelijk is. Deze noodzakelijkheid kan aangetoond worden door het verzoek van de verstrekker voor het uitvoeren van de zorgactiviteit te overleggen. Voorbeelden: een verwijzing voor behandeling legitimeert de verstrekking van het dossier en een papieren recept dat is overlegd aan een apotheek legitimeert de verstrekking van medicatiegegevens.

In de zorg kan het voorkomen dat op het moment dat gegevens nodig zijn er nog geen verzoek voor uitvoering van een zorgactiviteit is. Indien de verzoeker kan aantonen dat dat verzoek er feitelijk wel is maar nog niet formeel dan zouden wij daarvan kunnen uitgaan. Indien bijvoorbeeld een huisarts een passant behandelt dan kan deze huisarts aangeven dat hij een passant behandelt. In professionele richtlijnen zou bepaald kunnen worden wat geaccepteerd wordt als een aannemelijk verzoek voor verstrekking en zou bepaald kunnen worden dat totdat een formeel verzoek is ontvangen minder gegevens verstrekt worden. Deze situatie van onderbouwing achteraf vertoont gelijkenis met de break-the-glas procedure in de rechtmatige toegangsverlening.

Het verstrekken van gegevens vindt plaats tussen twee organisaties: de ene organisatie verstrekt gegevens aan de andere organisatie. De AVG maakt geen onderscheid bij het verstrekken van gegevens of deze gestuurd worden of opgevraagd worden. Opvraging vindt derhalve niet plaats door een persoon maar door een organisatie. De opvragende organisatie zal een verzoek voor verstrekking doen. Het is aan de verstrekende organisatie om te bepalen of dat verzoek rechtmatig is. Als dat zo is dan worden de gegevens verstrekt aan de opvragende organisatie. Nu zijn de verstrekte gegevens in handen van de opvragende organisatie en zal de opvragende organisatie de rechtmatige toegang aan haar medewerkers bepalen.

Krachtens de AVG moet een zorgaanbieder toestemming vragen aan de patiënt voor bovenbeschreven rechtmatige toegang en verstrekking in het zogenaamde privacy statement. Deze toestemming noemen wij AVG-toestemming. Het ligt voor de hand de AVG-toestemming te vragen bij het sluiten van de behandelovereenkomst. De AVG maakt geen onderscheid naar de wijze waarop de gegevens verstrekt worden. Manieren waarop de gegevens verstrekt kunnen worden zijn bijvoorbeeld: telefonisch, per fax, per post, het sturen van elektronische berichten, een USB stick in een taxi of met een EUS. De rechtmatigheid van verstrekken met een EUS systeem valt primair onder de AVG. Omdat er bij EUS systemen de nodige verwarring is over toestemming gaan wij bij de bespreking van LSP/XDS daar nog uitgebreid op in.

Omdat de toegang en de verstrekking gebaseerd zijn op minimale vrijgave van gegevens mag verwacht worden dat patiënten bij uitzondering de AVG-toestemming niet verlenen. Dan ligt de

vraag voor of de patiënt wel voldoet aan zijn informatieplicht en de vraag of de weigering van de patiënt de dokter vrijwaart voor gezondheidsschade. Zolang hier geen sluitend antwoord op gegeven is, volgen wij het voorschrift van de AVG dat de AVG-toestemming geweigerd moet kunnen worden.

6 Kandidaat oplossing op basis van het BID

In paragraaf 2 hebben wij de twee te realiseren functionaliteitspatronen geïdentificeerd:

1. Functionele Integratie, de gegevens van elders in de eigen werkomgeving
2. Visuele Integratie, toegang tot het BID

Daarna hebben wij aangetoond dat door de implementatie van het BID in een EPD systeem een oplossing mogelijk wordt. In deze paragraaf werken wij die oplossing verder uit waarbij we gebruik maken van de bespreking in de voorgaande paragrafen van het fundamentele proces van zorgactiviteiten, van EPD systemen, van toegang aan medewerkers van de gegevens van de organisatie en de verstrekking van gegevens aan een andere organisatie.

Figuur 2. Oplossing op basis van bijeingebrachte instellingsdossiers.

In figuur 2 is de oplossing op basis van bijeingebrachte instellingsdossiers geschetst voor drie zorgaanbieders die wij instellingen noemen. Veronderstel dat deze instellingen zorgactiviteiten

hebben geregistreerd. De eigen zorgactiviteiten worden aangeduid met het eerste cijfer, het tweede cijfer is het volgnummer binnen de instelling. Instelling 1 is auteur van de radiologie onderzoeken 1.1 en 1.2, de medicatie opdracht 1.1 en de patiëntbrieven 1.1 en 1.2.

Alledrie de instellingen sturen zorgactiviteiten waarvan zij auteur zijn, naar het BID, de pijlen 1 waarvan er één getekend is. Instelling 1 stuurt de zorgactiviteiten 1.X, naar het BID. Zo bevat het BID alle zorgactiviteiten van de drie instellingen.

Instelling 1 heeft gekozen voor functionele integratie en ontvangt van het BID de zorgactiviteiten van de instellingen 2 en 3, de pijl 2. De eigen werkomgeving van instelling 1 is derhalve compleet. Alle functies werken gelijkelijk op alle zorgactiviteiten, pijl 5.

Instelling 3 heeft gekozen voor visuele integratie. Op het scherm is aan de linkerkzijde de user interface op het BID getekend (pijl 4). Aan de rechterzijde het venster van de eigen werkomgeving.

6.1 Vulling van het BID

Het BID kan relatief eenvoudig gevuld worden c.q. actueel gehouden worden door bij het ontstaan c.q. wijzigen van gegevens deze naar het BID te sturen, de pijlen 1 vanuit de instellingsdossiers. De dokters moeten bepalen uit welke zorgactiviteiten het BID bestaat, zie paragraaf 4. Alleen zorgactiviteiten die in het BID zijn opgenomen worden gestuurd. Voorts moet bedacht worden dat alleen gegevens ten behoeve van de reguliere zorgverlening gestuurd worden zoals vastgelegd in professionele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Er moet nog wel rekening gehouden worden met een initiële vulling bij in werkstelling van de oplossing.

De gegevens hebben altijd één auteur, en het is alleen deze auteur die de gegevens kan wijzigen. Derhalve blijft het dossier en de dossiervoering onder jurisdictie van de bron.

Omdat de huisarts altijd mede-behandelaar is, zal deze over de gegevens die bij andere zorgaanbieders ontstaan krachtens verwijzing beschikken, en dat is het longitudinale dossier. Het mede-behandelaarschap van de huisarts rechtvaardigt het longitudinale dossier. Ook kan de rechtvaardiging van het longitudinale dossier bij de patiënt gevonden worden, immers deze kan altijd beschikken over de gegevensfragmenten die nu verspreid over de zorgaanbieders liggen. Dit herinnert ons aan het z.g. Personal Health Record, in feite het longitudinale dossier in de cloud. De gedachte was goed maar het PHR heeft het niet gehaald. Hiermee is uitdrukkelijk niet gezegd dat het BID bij de huisarts staat, eigendom is van de huisarts of eigendom is van de patiënt. Wij menen dat beide benaderingen, vanuit de dokters of vanuit de patiënt even geldig zijn.

6.2 Functionele Integratie: Longitudinale dossier in de eigen werkomgeving

Verstrekking in de eigen werkomgeving kan gerealiseerd worden door vanuit het BID dezelfde berichten als waarmee het BID gevuld wordt, ook te sturen naar het instelling EPD, de pijl 2. Het doorsturen wordt geïnitieerd door het ontstaan van de noodzakelijkheid van het verstrekken. Bij de start zullen dan eerst de in het BID al aanwezige gegevens doorgestuurd worden, en daarna de nieuwe en gewijzigde gegevens. Op deze wijze zijn de gegevens van elders in de eigen

werkomgeving steeds volledig gesynchroniseerd. De database van de eigen werkomgeving bevat twee secties, namelijk de eigen gegevens en de gegevens van elders. Daarmee wordt de belangrijke eis van volledigheid en actualiteit gerealiseerd. De gegevens van elders kunnen niet gewijzigd worden, de dossiervoering van de gegevens van elders vindt plaats bij de bron.

In paragraaf 4 hebben wij besproken dat de eigen werkomgeving niet hoeft te worden aangepast omdat de faciliteiten nodig voor gegevensverzekrijging uit het BID standaard aan boord zijn. In de meeste gevallen zal configuratie van deze faciliteiten volstaan. Kortom de dokter blijft zijn eigen werkomgeving gebruiken zoals hij dat deed, alleen met het BID verschijnen ook de gegevens van elders en kan hij de gegevens van elders gebruiken.

De functionele eis om het longitudinale dossier te laten verschijnen in de eigen werkomgeving kan uitsluitend gerealiseerd worden door de gegevens op het moment van ontstaan c.q. wijziging te sturen en op te nemen in de database van de eigen werkomgeving. Dat leidt tot replicatie van gegevens met daaraan inherent een veiligheidsrisico. Deze replicatie is beperkt tot die zorgaanbieders waar krachtens gevraagde zorgactiviteiten er een noodzaak is voor die replicatie en voorts is de replicatie beperkt tot die gegevens die krachtens professionele richtlijnen gerepliceerd moeten worden. Replicatie wordt op grote schaal ingezet in cloud technologie en het is goed bekend hoe de veiligheidsrisico's geminimaliseerd moeten worden.

Voor het bepalen van de rechtmatigheid van de verstrekking moeten wij onderscheid maken tussen die gevallen waarin de verstrekking door de zorgaanbieder een zorgactiviteit gevraagd heeft en die gevallen waarin de zorgactiviteit nog niet gevraagd is, zie paragraaf 5.

In het eerste geval, dat naar onze mening het overgrote deel betreft, bepaalt de specifieke gevraagde zorgactiviteit welke gegevens volgens professionele standaarden verstrekt moeten worden.

Voorbeeld: de aanvraag voor een radiologie onderzoek initieert het verzenden van alle radiologie onderzoeken, de wijzigingen daarop en de nog komende onderzoeken.

In het tweede geval is er sprake van onvoorziene zorgverlening waarbij later alsnog het formele verzoek gestuurd kan worden. Voorbeeld: een niet vooraf aangekondigd consult op de SEH.

6.3 Visuele Integratie: Longitudinale dossier naast de eigen werkomgeving

Raadpleging buiten de eigen werkomgeving kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van de user interface van het BID, pijl 3, naast het venster van de eigen werkomgeving, pijl 4. Een basale eis uit patiëntveiligheid is dat deze twee vensters wel steeds over dezelfde patiënt gaan.

De rechtmatigheid van de verstrekking kan op dezelfde wijze als bij verstrekking van gegevens in het instellingsdossier plaatsvinden. Het feit dat er een aanvraag van de verstrekker voor een zorgactiviteit is geweest, is aanleiding voor de vrijgave van de gegevens voor die zorgactiviteit krachtens professionele standaarden. Bij een onvoorziene situatie kan de break-the-glass procedure gevolgd worden.

Indien aldus de rechtmatigheid van verstrekking is vastgesteld dan is bepaald welke gegevens onder de jurisdictie van de raadplegende zorgaanbieder vallen. Vervolgens is het aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor bescherming van die ter inzage liggende gegevens. Dan moet bepaald worden volgens het staande beleid of de medewerker een behandelrelatie heeft en zo ja welke gegevens noodzakelijk zijn voor de taken van die medewerker. De zorgaanbieder zal derhalve bepalen of de medewerker betrokken is bij de uitvoering van de gevraagde zorgactiviteit, de behandelrelatie. Indien de behandelrelatie bestaat dan bepaalt de rol van de medewerker bepaald door de vragende zorgaanbieder, tot welke gegevens van die bepaalde patiënt het BID toegang mag verlenen. Dat kan gedaan worden door bij het inzageverzoek de bevoegdheid voor toegang tot die zorgactiviteiten, gedefinieerd in de rol, mee te geven. Merk op dat de identiteit van de zorgverlener niet in het BID gebruikt wordt. De inzage vragende zorgaanbieder verifieert de identiteit van de medewerker.

Zoals hiervoor uiteengezet is een EPD systeem een logische kleuze voor het BID. De user interface van dat EPD systeem wordt ingezet voor raadpleging. Voor de zorgverlener betekent dit raadpleging op een wijze waarmee hij vertrouwd is. Omdat deze user interface landelijk ingezet wordt betekent dit dat zorgverleners alleen voor de user interface van dat EPD behoeven te worden opgeleid.

6.4 Organisatie

Wij hebben het feit dat de huisarts altijd mede-behandelaar is gebruikt om het BID zichtbaar te maken. Dat betekent niet dat de huisartsen het BID zouden moeten realiseren en beheren. Het is veeleer zo dat de dokters gezamenlijk bepalen welke gegevens in het BID moeten staan en onder welke voorwaarden die gegevens verstrekt mogen worden. We hebben ook aangegeven dat de patiënt kan verzoeken zijn gegevens naar het BID te sturen. Dat betekent niet dat de patiënten het BID zouden moeten realiseren en beheren. Het BID dat wij hier gepresenteerd hebben is geen systeem voor dossiervoering en hoort derhalve niet thuis bij één van de zorgaanbieders. De dossiervoering zelf vindt nog steeds plaats in de instellingen.

Omdat het BID een essentieel onderdeel van de zorg zal zijn ligt het voor de hand dat de dokters eigendom en zeggenschap niet uit handen geven en zeker niet aan potentieel buitenlandse commerciële partijen. Het lijkt ons dat de medische vakverenigingen opgesteld moeten worden voor het BID waarbij VWS de financier is. Deze organisatie is analoog aan PALGA.

6.5 Verdere Toepassingen

In paragraaf 4 hebben wij besproken dat gegevens van elders, zeker die waaraan gerefereerd wordt in het eigen dossier ook na jaren beschikbaar moeten zijn voor onder andere verantwoording. Voor universitaire ziekenhuizen is deze termijn meer dan honderd jaar. Het BID kan deze rol vervullen.

En passant merken wij op dat ook aan patiënten toegang tot het BID gegeven kan worden. Hiermee wordt een langgekoesterde wens ingelost. Mogelijk is het BID ook de plaats waar inzage in logging gegeven kan worden.

In geanonimiseerde vorm zou het BID een bron kunnen zijn voor research met name omdat het BID en daarmee de verstrekking onder auspiciën van de dokters valt.

Bij faillissementen van zorgaanbieders of leveranciers zou het BID als backup kunnen worden ingezet.

7 Bespreking LSP/XDS

In dit hoofdstuk bespreken wij een aantal aspecten van de VWS oplossingen LSP/XDS. Wij hebben geen publicaties kunnen vinden die de keuze voor LSP/XDS onderbouwen.

7.1 Zorgverleners buiten spel

VWS is voornemens het gebruik van de LSP en XDS oplossingen te verplichten bij Koninklijk Besluit. VWS heeft de totstandkoming van een oplossing, de-facto gebaseerd op LSP en XDS, thans geformaliseerd in de Wegiz. In dat kader heeft VWS opdracht gegeven aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) om normen op te stellen. VWS legt vervolgens deze normen op bij Koninklijk Besluit. VWS heeft de medische vakverenigingen gevraagd de functionele eisen te verwoorden in een zogenoemde Kwaliteitsstandaard. Het is bijzonder dat de oplossingen gespecificeerd door de NEN normen niet getoetst worden aan deze kwaliteitsstandaarden [22]. Wij menen dat dit geen recept is voor succes.

7.2 Opvragen

Bij raadpleging zullen de opgevraagde gegevens gepresenteerd moeten worden aan de gebruiker. Daartoe zal dan software, een viewer, moeten worden ontwikkeld die de functionaliteit van een EPD evenaart. Men denke aan het combineren en filteren van verschillende zorgactiviteiten. Realisatie van een dergelijke viewer betekent feitelijk het ontwikkelen van een EPD systeem op basis van een ongebruikelijke architectuur, namelijk geen eigen database maar het opvragen bij een aantal bronnen, In paragraaf 4 hebben wij besproken waarom deze opvragen architectuur voor het EPD verworpen is.

Omdat opvraging plaats vindt met een viewer is een snelle navigatie nauwelijks mogelijk. Inherent aan opvragen is een response uitdaging, zeker omdat de opvragingen van LSP en XDS zich uitstrekken over verschillende bronsystemen en over verschillende gegevenssoorten. Niet onbelangrijk is dat LSP en XDS EUS systemen zijn waardoor de compleetheid van de gegevens niet geborgd is, immers indien er geen zogenaamde Wabpvz-toestemming is, dan worden de gegevens niet gefourneerd hetgeen wij verderop uitgebreid bespreken.

Voor het functionele patroon raadpleging levert de oplossing op basis van het BID een veel rijkere functionaliteit dan met opvragen met LSP/XDS ooit bereikt kan worden.

7.3 Gegevens van elders gelijkelijk in de eigen werkomgeving

Om de gegevens van elders gelijkelijk te combineren in de eigen werkomgeving met de eigen gegevens, zou op het moment dat de zorgverlener een patiënt selecteert alle gegevens van die patiënt moeten worden opgevraagd en vervolgens in alle functionaliteiten van de eigen werkomgeving beschikbaar moeten komen. Theoretisch wellicht mogelijk doch praktisch niet omdat dit het ontwikkelen van een compleet nieuw EPD inhoudt op basis van een opvraag architectuur in plaats van een eigen database.

De wereldwijd gevolgde en succesvolle aanpak is het sturen van HL7 berichten en opslaan, zoals eerder uiteengezet. We kunnen concluderen dat het opvragen ontwerp van LSP/XDS geen oplossing biedt voor functionele integratie.

Wat uitdrukkelijk niet onder beschikbaarheid in de eigen werkomgeving mag worden verstaan is het met een knop activeren van een lijst van b.v. medicatie verstrekkingen. De gegevens op deze lijst blijven losstaan van het EPD.

7.4 UZI pas en kwalificatie in het LSP

De zogenaamde UZI pas is een identificatiemiddel voor zorgverleners. Het LSP eist de identiteit van de opvragende persoon middels de UZI pas c.q. de technische opvolger daarvan en koppelt aan die identiteit de kwalificatie krachtens overheidsregisters van de persoon zoals bijvoorbeeld het BIG register. De rechtmatige toegangsverlening op de opgevraagde gegevens valt echter onder jurisdictie van de opvragende zorgaanbieder die de rechtmatige toegangsverlening inricht krachtens staand beleid op identiteit, behandelrelatie en de rol van de medewerker. Niet het LSP maar de opvragende zorgaanbieder moet instaan voor de authenticatie van de medewerker. De rol wordt bepaald door de zorgaanbieder op basis van zijn specifieke organisatorische inrichting en kan niet bepaald worden door het LSP en zeker niet op basis van kwalificaties. Onzes inziens is het LSP hier in strijd met de AVG.

Enkele voorbeelden: Een derde jaars co-assistent moet wel over medische gegevens beschikken maar heeft uiteraard geen BIG registratie. Een arts-onderzoeker heeft wel een BIG registratie maar mag uiteraard niet beschikken over de medische gegevens. Een apothekers assistent die de opname medicatie verificatie uitvoert mag de medicatie niet inzien omdat deze geen apotheker is, terwijl dat uiteraard wel voor het takenpakket noodzakelijk is. Wij menen dat de UZI pas met bijbehorende kwalificaties niet alleen overbodig is en in strijd is met de AVG maar ook ongewenste effecten heeft.

7.5 XDS Documenten

Opvraging met XDS vindt plaats met een XDS viewer die losstaat van het EPD, c.q. de eigen werkomgeving. Bij XDS worden medische gegevens in een XDS document geplaatst. Deze XDS-documenten worden opgeslagen in een landelijke XDS opslag die gevormd wordt uit de federering van een aantal regionale XDS systemen. Een XDS-viewer vraagt vervolgens XDS-documenten op

uit deze landelijke database. De XDS viewer kan als geheel opgenomen zijn in de user interface van het EPD maar blijft functioneel losstaan van het EPD.

Opvraging resulteert in een reeks documenten. De gebruiker moet in deze documenten voor de ter hand liggende medische casus op zoek naar de relevante informatie. Zo zal een cumulatief lab overzicht met pen en papier door de dokter gemaakt moeten worden [17]. Het realiseren van een XDS-viewer met vergelijkbare functionaliteit als een EPD op basis van het zorgactiviteiten model is niet mogelijk omdat het fundament van een EPD het zorgactiviteitenmodel is. De hiervoor beschreven raadpleging met het BID kan wel alle functionaliteit die verwacht mag worden leveren, eenvoudigweg omdat EPD systemen juist daarvoor gemaakt zijn.

7.6 Beroepsgeheim

Omdat er in de praktijk nogal wat misverstanden zijn over “toestemming” bespreken wij de AVG-toestemming en de Wabpvz-toestemming die noodzakelijk is voor inzet van EUS systemen waaronder LSP en XDS. Een EUS is gedefinieerd als een uitwisselingssysteem dat per definitie het medisch beroepsgeheim doorbreekt. De oorspronkelijke gedachte achter de Wabpvz was dat als de patiënt de criteria voor verstrekking zou aangeven dat dan die verstrekking rechtmatig is. Al gauw bleek dat aan de patiënt deze criteria niet gevraagd kunnen worden omdat van een burger het doorzien van de consequenties van 160 toestemmingsmogelijkheden niet gevegd kan worden [19]. Bovendien biedt dit geen oplossing voor differentiatie naar de rol van de opvragende medewerker, zie de discussie in paragraaf 7.4.

In plaats van het aanpakken van het probleem, het vaststellen van rechtmatige verstrekking zoals de AVG vraagt, besloot VWS dat voortaan aan de patiënt slechts gevraagd zal worden of deze instemt met verstrekking door een zorgaanbieder aan een andere zorgaanbieder daarbij buiten beschouwing latende het toetsen waarom welke gegevens verstrekt zouden moeten worden. Daarmee is de toestemming die de Wabpvz vraagt in feite een vrijwaring voor het schenden van het beroepsgeheim. Deze Wabpvz-toestemming is krachtens de Wabpvz noodzakelijk maar het is een vraag of deze toestemming ook voldoende is om een zo essentieel beginsel van onze maatschappij te schenden. Omdat EUS systemen niet noodzakelijk zijn voor een oplossing, hetgeen in dit artikel aangetoond is, kunnen we niet spreken van een dwingende noodzaak voor de inzet van EUS systemen. Onzes inziens moeten EUS systemen dan ook resoluut van de hand gewezen worden.

Door het weigeren van de Wabpvz-toestemming worden de gegevens niet verstrekt met het EUS systeem. Dan zijn de gegevens niet compleet en zal de zorgaanbieder de gegevens langs andere weg moeten verstrekken. De inzet van een EUS impliceert derhalve dat ofwel het beroepsgeheim geschonden wordt ofwel dat de gegevens incompleet zijn. Beiden zijn dermate ernstig dat betwijfeld moet worden of een EUS überhaupt ingezet mag worden.

De Wabpvz-toestemming heeft niets te maken met de AVG-toestemming. Ter illustratie het volgende waar gebeurde voorbeeld: In het holst van de nacht vindt er een auto-ongeluk plaats. Een

meisje wordt naar de SEH van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht waar onder andere een CT-scan gemaakt wordt. Het meisje is er zo ernstig aan toe dat zij met spoed naar een universitair medisch centrum moet. De CT-scan kan daar niet worden ingezien met XDS omdat de Wabpvz-toestemming ontbreekt. De work-around is om achter de ambulance een taxi te sturen met daarin een USB stick. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat de AVG-toestemming wel gegeven was en dat de zorgaanbieder gehouden is om langs andere weg de gegevens te verstrekken.

Het toepassen van een EUS impliceert dan ook dat er tweede niet-EUS faciliteit aanwezig moet zijn (de taxi in ons voorbeeld) ingeval de Wabpvz-toestemming ontbreekt. Dan is het wenselijk dat ongeacht de weg die de gegevens aflegden, via het EUS of via het niet-EUS, de gegevens toch coherent en compleet ter beschikking gesteld worden. Dat roept de vraag op wat de meerwaarde van een EUS is.

7.7 Verantwoording

Ook na jaren moeten gegevens nog steeds kunnen worden opgevraagd, bijvoorbeeld voor verantwoording van medisch handelen. Deze eis van langjarige beschikbaarheid is in een opvragen bij de bron model een uitdaging.

7.8 Private Organisatie

LSP en XDS maken gebruik van een beheerorganisatie. Deze beheerorganisaties zijn geen zorgaanbieders maar slaan wel medische gegevens op en verstrekken medische gegevens aan andere organisaties. Daarom moet een patiënt naast de Wabpvz-toestemming ook toestemmen dat zijn medische gegevens verwerkt worden door een organisatie die niet onder medisch toezicht staat. Het is een risico dat deze organisaties in commerciële, mogelijk buitenlandse handen kunnen vallen.

8 Conclusies

Wij hebben twee essentiële functionele patronen gevonden:

1) Functionele Integratie.

Verstrekking van gegevens van elders in de eigen werkomgeving hetgeen noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteit van die eigen werkomgeving, gelijkelijk op eigen gegevens en op de gegevens van elders. Het longitudinale dossier verschijnt in de eigen werkomgeving.

2) Visuele Integratie

Raadpleging naast het venster van de eigen werkomgeving van het longitudinale dossier.

Het lijkt goed mogelijk alle bovenstaande functionaliteit te realiseren met volledige respectering van het beroepsgeheim zonder andere “toestemmingen”. Wij hebben een kandidaat oplossing gevonden op basis van daadwerkelijke implementatie van de bijeengebrachte instellingsdossiers (BID). Daarbij is het beroepsgeheim geborgd door het toetsen van de rechtmatigheid van

verstrekking op basis van de uit te voeren zorgactiviteit en de daarvoor krachtens professionele richtlijnen benodigde gegevens. De medische vakverenigingen zijn de eerstaangewezenen voor het eigenaarschap van het BID.

Wij bevelen aan te onderzoeken of een geanonimiseerd BID ingezet kan worden voor research en als backup ingeval van faillissementen. Dat aan de patiënt inzage geboden kan worden in zijn eigen dossier is bijzonder plezierig.

Een oplossing met een EUS zoals LSP of XDS heeft zodanige bezwaren dat heroverweging geïndiceerd is. De belangrijkste zijn: Ofwel schending van het medisch beroepsgeheim ofwel incomplete gegevens. Bovendien kan de door zorgverleners gevraagde functionele integratie in de eigen werkomgeving niet gerealiseerd worden en is de functionaliteit voor raadpleging discutabel. Wij bevelen aan in discussies scherp onderscheid te maken tussen de AVG-toestemming en de Wabpvz-toestemming die feitelijk een vrijwaring is voor schending van het beroepsgeheim.

De SoSE aanpak is vruchtbaar gebleken omdat een opening naar een oplossing gevonden is. Met name omdat als uitgangspunt de meerwaarde voor het medische handelen tevoorschijn komt uit een federatieve samenwerking van zorgsystemen genomen is.

Dankwoord

Mijn dank gaat uit naar Bob Schat, Arnold Moleman en Marlene Gigase en voor hun waardevolle suggesties.

Auteur

De auteur is gepensioneerd informatie-architect in de zorg en heeft decennia gewerkt aan de integratie van informatiesystemen, met name het elektronisch patiëntendossier in de medisch-specialistische zorg. De auteur verklaart geen belangenconflicten te hebben met betrekking tot deze publicatie.

Referenties

- [1] Essential Systems Analysis, Stephen M. McMenamin, John F. Palmer, Yourdon Press, 1984, ISBN 0-917072-30-8.
- [2] System-of-Systems, Wikipedia, geraadpleegd 2025-07-31.
- [3] Eerste Kamer blijft tegen EPD, Binnenlands Bestuur, 2011-03-29.
- [4] M. Casparie, A.T.M.G. Tiebosch, G. Burger, H. Blauwgeers, A. van de Pol, J.H.J.M. van Krieken and G.A. Meijer, Pathology databanking and biobanking in The Netherlands, a central role for PALGA, the nationwide histopathology and cytopathology data network and archive, IN: Cellular oncology 29, IOS Press, 2007.
- [5] Nut en noodzaak van het EPD, M. Gibbels, IN: Zorgvisie, 2010-11-02
- [6] B. Pluut, Het Landelijk EPD als blackbox, Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, 2010.
- [7] Slechte beschikbaarheid van patiëntgegevens gevaar voor patiëntveiligheid, Federatie Medisch Specialisten, 2015-03-19, <https://demedischspecialist.nl>.
- [8] Visie en zorgen beeldbeschikbaarheid en Wegiz, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, 2022-07-22.

- [9] Concept visie databeschikbaarheid, Federatie Medisch Specialisten MS i.s.m. wetenschappelijke verenigingen, 2023-03, <https://radiologen.nl>.
- [10] Landelijke beschikbaarheid radiologische beelden voor zorgverlener en patiënt: functionele vereisten, Standaard: Tijdschrift Radiologische Onderzoeken, 2018-11-15, <https://radiologen.nl>.
- [11] Impact van de Wijze van Gezondheidsinformatie-uitwisseling op de Kwaliteit van de Mondzorg, Master Thesis Open Universiteit, Marlene Gigase, 2025-03-18.
- [12] hl7.org
- [13] Medizinische Informationssysteme und Elektronische Krankenakten, Haas, Springer, Berlin, 2005, ISBN 3-540-20425-3
- [14] Principles of Health Interoperability HL7 and Snomed, Tim Benson, ISBN 978-1-84882-802-5. Springer, London, 2010.
- [15] Introductie tot DEMO, J.L.G. Dietz, Samson BedrijfsInformatie, Alphen aan den Rijn, 1996, ISBN 9014053274.
- [16] Nexus, A brief history of Information Networks from the stone age to AI, Yaval Noah Hariri, Fern Press, Pinguin, 2024, ISBN 978 191 171 7089.
- [17] Netwerkgang vraagt een compleet behandeldossier, Gaan we terug naar pen en papier?, Bas van Poppel, IN: ICT&Health, nr. 03/2024, pp. 66- 68.
- [18] Integration is the Art of Decomposition, van Poppel, B.M., Leguit, F.A., van der Marel, J., IN: Medinfo 95, Ed. J.A. Greenes et al., International Medical Informatics Association.
- [19] Gespecificeerde Toestemming Structureel, Kamerbrief VWS, 2019-10-04.
- [20] De zorgpas: veiligheid voor alles, Sjaak Nouwt, 1997.
- [21] Aorta Referentiearchitectuur in de Zorg, Nictiz, Verdonck Klooster & Associates, 2005-09-29.
- [22] Briefwisseling van auteur met Zorg Instituut Nederland (ZIN), 2025-06-30.
- [23] Tien belangrijkste eisen voor data- en beeldbeschikbaarheid, Federatie Medisch Specialisten, 2025-02-14.
- [24] Brief van de FMS aan de minister, Knelpunten voortgang spreiding en concentratie, 13 oktober 2025.